

**O ABASTECIMENTO E OS GARGALOS NOS
SUPRIMENTOS EM UMA FRANQUIA DE ALIMENTOS**

Prof. Me. Roberto Padilha Moia

Fatec Sebrae

robertopadilha@uol.com.br

Profa. Me. Telma Regina Bueno

Fatec Sebrae

telmabueno@gmail.com

Diliane Monar de Andrade

Constant

Fatec Guarulhos

dilianemonar@hotmail.com

Josinaldo Aparecido Da Silva

Fatec Guarulhos

jjnaldo@msn.com

Tatiane dos Santos Souza

Fatec Guarulhos

tatistos2010@hotmail.com

**SADSJ- South American Development
Society jornal – São Paulo, Brasil.**

Resumo

Com o crescimento no mercado de franquias observa-se uma mudança na estruturação logística onde a demanda teve um aumento considerável, porém, o faturamento passou a não corresponder às expectativas. No caso estudado notou-se que, a incidência do problema está na cadeia de suprimentos, onde o fornecedor não corresponde às características adequadas à logística de abastecimento. Por meio da utilização de planilhas eletrônicas e dados históricos da empresa Fran's Café, objeto de pesquisa, efetuou-se a análise dos métodos de previsão de demanda já utilizados pela empresa, no sentido de viabilizar a utilização do estoque de segurança como forma de amortecer os impactos das grandes variações das vendas e auxiliar no processo de tomada de decisão do setor de suprimentos ao desenvolver mudanças estratégicas em relação ao fornecedor, trazendo resultados que atendam aos índices de faturamento desejado.

Palavras-chave: Logística de abastecimento; Franquias; Fornecedor.

Abstract

There is a change in the logistic's structure in the franchise market. the demand has increased considerably, however, the sales don't meet the expectations. According to our the case study the incidence of the problem is in the supply chain where the supplier does not meet the appropriate characteristics of the logistic's supply. It was used spreadsheets and historical data of the company fran's café and the aims of this research is to analyse the methods of demand forecasting in order to permit the use of a safety stock as a way to cushion the impacts of large variations sales, reduce inventory and assist in the decision-making supplies industry by developing strategic changes on the supplier, bringing results that meet the desired levels of revenue.

Keywords: Logistics supply; Franchising; Supplier.

Introdução

A necessidade de maior eficiência no mercado de franquias alimentícias, cada vez mais competitivo, vem obrigando as empresas a buscarem soluções que permitam sua sobrevivência dentro dessa nova realidade, pois no planejamento das operações logísticas são necessárias, segundo Ballou (2011, p. 78) "*previsões acuradas das quantidades de produtos e serviços a serem manuseados pela cadeia de suprimentos, sendo obtidas tipicamente na forma de previsões*".

Segundo dados do ABF(Associação Brasileira de Franchising), em 2012 percebeu-se um aumento considerável no número de franqueados no Brasil. Quem se torna um franqueado compra o direito de usar a marca e compra também tudo o que aquela empresa já conquistou: reputação, fãs, identidade visual – para citar alguns - e, em troca, paga uma taxa inicial e um valor do seu faturamento mensalmente a ABF (Associação Brasileira de *Franchising*, 2012). Por outro lado, vale dizer que o proprietário de uma franquia não tem autonomia, tem obrigações, pois compra um

conceito: tem que seguir ao pé da letra padrões que se referem ao modelo do negócio, tipo de produto, preço – o mesmo produto tem que ser entregue em todo o Brasil.

Deste modo, o presente estudo busca analisar a atuação de uma franquia de alimentos da marca Fran's Café, e sua correlação com a cadeia de suprimentos em virtude de uma falta de parceria mais integrada com os fornecedores, levando ao não atendimento ideal das políticas estabelecidas pela franquia e, essa por sua vez, devido a implicações jurídicas ou até mesmo uma falta de adaptação ao cenário econômico e de mercado, proporcionam a falta de apoio ao franqueado, dificultando o cumprimento das metas mensais.

Conceitos e Definições da Logística

A importância da logística tem sido vital para as estratégias, principalmente de distribuição, das empresas. Integrar os processos de produção e distribuição é o grande desafio para o bom funcionamento da cadeia de suprimentos. Nesse sentido, Ballou, (2011, p. 35) menciona que:

A logística é entendida como a integração tanto da administração de materiais como da distribuição física. Entretanto, esta integração leva a ligações muito mais estreitas com a função de produção/operação em muitas firmas, de modo que se pode esperar no futuro que a produção e logística se aproximem muito mais em conceito e prática.

A logística com o passar de sua evolução passou a definir melhor suas modalidades de transportes, sempre visando o melhor deslocamento de pessoas ou mercadoria, pois “transporte é deslocamento de pessoas e pesos de um local para outro e, surgiu a partir da limitada capacidade física do homem de transportar mercadorias de um local para o outro.” (RODRIGUES, 2004, p. 17). Cada modal possui variáveis que os fazem ser mais ou menos eficientes. Desta maneira, quanto à seleção dos modais de transporte de trânsito, a empresa deve levar em consideração: o valor do frete; índice de faltas ou avarias e o nível de serviços prestados. Na sequência desse processo, caso não ocorra uma entrega direta através do modal escolhido, haverá a necessidade da armazenagem do produto ou mercadoria para posterior distribuição.

Armazém ou depósito, também considerado como central de distribuição tem um papel fundamental na cadeia logística, porque se torna uma base de apoio, não só para estruturar a guarda e controle dos produtos, mas como ponto de partida na referência de roteirização para entrega, pois “reflete a natureza dos serviços que são: abrigo, consolidação, transferência, transbordo e agrupamento ou composição”. Ballou, (2011, p.158). Mas para uma atuação mais eficiente, além de armazenar e distribuir é necessário um bom planejamento utilizando todos os recursos através do estoque. A relação de um bom planejamento e controle de materiais ou produtos para produção ou comercialização de bens ou serviços, advém do estoque.

Definir o momento correto da compra, a quantidade ideal a serem comprados, os melhores preços, os níveis de segurança, a qualidade do bem ou do serviço, são características importantes nesse processo. O balanceamento da demanda real de consumo com a produção também é elemento fundamental para evitar estoques elevados. Bertaglia (2009, p. 331).

O alto índice de giro de estoque pode sugerir um alto retorno de capital; contudo, esse índice relaciona o valor do estoque com o valor de vendas, que não reflete os benefícios de se manter o estoque. Bertaglia (2009, p. 334), ressalta que embora um índice alto de giro de estoque possa representar um fator positivo para a empresa, ele não pode ser avaliado isoladamente, ou seja, os profissionais da área devem estar conscientes dos outros custos existentes na cadeia, como os custos relacionados a comprar, que envolvem transporte e manuseio. O giro de estoque é parte do processo como o estoque, a armazenagem, os modais e as demais referências da logística, que para serem eficazes precisam trabalhar em comum acordo para gerar o gerenciamento da cadeia de abastecimento.

A necessidade de comunicação com diversos setores e suas respectivas integrações, somando parcerias para atender de melhor forma o cliente, proporciona uma cadeia de abastecimento eficaz que:

Corresponde ao conjunto de processos requeridos para obter materiais, agregar-lhes valor de acordo com a concepção dos clientes e consumidores e disponibilizar os produtos para o lugar (onde) e para a data (quando) que os clientes e consumidores os desejarem. Além de ser um processo bastante extenso, a cadeia apresenta modelos que variam de acordo com as características do negócio, do produto e das estratégias utilizadas pelas empresas para fazer com que o bem chegue às mãos dos clientes e consumidores. (BERTAGLIA, 2009, p.5).

Criar estratégias logísticas em qualquer função e principalmente no mercado empresarial é um fator que gera competição necessária, sempre observando todo o cenário de integração operacional e de informações, tendo como primazia o tempo, à distância e o custo sendo itens iniciais de planejamento no atendimento a demanda. Para as organizações conseguirem os melhores resultados, será necessário sempre revisar suas ações, buscando maior integração na cadeia de suprimento, visando entender sua demanda para melhor atender. A integração é vital tanto nas ações como nas informações, através de departamentos internos e externos que estão envolvidos, entre eles principalmente está relacionado à importância dos fornecedores. Morgado, (2012, p. 199) conceitua Fornecedor como sendo a *designação dada a organizações ou a indivíduos responsáveis pelo abastecimento a outros indivíduos ou organizações, dos gêneros e mercadorias necessários ao seu consumo.*

Para o autor, o fornecedor merece a atenção especial da organização, pois possui uma importante participação na qualidade, no prazo de entrega e no custo final dos produtos e serviços oferecidos ao mercado. Algumas empresas preferem trabalhar com um número maior de fornecedores para que assim consigam obter condições de preço e de prazo para pagamentos melhores. No entanto, esta situação está mudando. As empresas estão reduzindo o número de fornecedores para que o relacionamento existente entre os dois lados torne-se mais forte criando uma dependência mútua entre as partes, para que desta forma seja possível obter a garantia de melhor qualidade nos insumos e mercadorias, assim como preços e prazos adequados às necessidades de todos.

A característica de fornecedor tem pouca mudança independente do segmento de atuação, como é tratado na cadeia de suprimentos de franquias, porque segundo Plá (2001, p. 55), a parceria estabelecida entre o franqueador e uma série de fornecedores é uma das grandes alavancas de uma franquia, ao longo prazo essas parcerias são chamadas de alianças estratégicas, pois trazem benefícios para os dois lados. Atualmente, poucas franquias conseguem sobreviver sem seus parceiros estratégicos, que passam a participar e torcer pelo crescimento da empresa. Ainda segundo o autor, é importante que o executivo responsável pela negociação dessas alianças estratégicas, realize após algum tempo, reuniões com o conselho de franqueados para obter uma reavaliação dessas parcerias. Desta forma, é possível observar se os padrões es-

tabelecidos estão sendo cumpridos, garantindo assim a qualidade e a expansão da franquia.

Franquias

A *franchising* é constituída por duas partes, a primeira é denominada Franqueador, onde a empresa se dispõe a implantar uma rede de distribuição com sua marca, produtos e serviços. Já a segunda é denominada, franqueado, onde pode ser uma pessoa física ou jurídica que se dispõe a cuidar de uma unidade de distribuição, de acordo com os padrões determinados pelo franqueador. Mauro, (2007, p. 18).

Segundo Cobra, (2005, p. 252), *franchising* ou franquia, é uma forma de comércio que funciona após contrato firmado, seja ele para uso de marca, de uma linha de produtos ou de serviços, que deve trabalhar de acordo com as exigências de funcionamento impostas pelo franqueador. Ressalta ainda, que esse sistema tem sido adotado em larga escala com o objetivo de expansão de negócios, como um acordo contratual no qual uma grande organização estabelece condições para que uma pequena organização opere como um “sócio” dentro de certas situações. Segundo Ribeiro et al. (2011, p. 10) *Franchising* é um sistema de negócios que autoriza várias empresas a aumentar suas marcas de uma maneira organizada e de certa forma, economizando dinheiro. Para ele existem alguns termos que necessitam de esclarecimento para facilitar a compreensão:

- a. **Franqueadora:** Empresa que concede a Franquia, sendo considerada a detentora dos direitos sobre a marca, método e processos do negócio e que seleciona os seus Franqueados para poder representá-la por meio da Franquia.
- b. **Franqueado:** Aquele que adquire a Franquia, o proprietário de uma unidade franqueada, podendo ser pessoa física ou mesmo uma pessoa jurídica.
- c. **Franquia:** É a unidade de negócio (estabelecimento) operado e gerido pelo Franqueado.

Ainda de acordo com Ribeiro et al. (2011, p. 10), o sistema de *franchising* funciona da seguinte forma, a Franqueadora, proprietária da marca e do método de se fazer as coisas, concede Franquias a terceiros (Franqueados) interessados em operar negócios bem estruturados. Segundo Andretti, (2000, p. 132), o *franchising* teve início

na América do Norte, por volta do século XIX quando a companhia fabricante de máquinas de costura *Singer Sewing Machine Company*, decidiu expandir sua participação no mercado de varejo e passou a conceder autorização a comerciantes individuais para que estes comercializassem os produtos da fábrica nos novos territórios, desfrutando do prestígio do nome *Singer*. Na década de oitenta, o *franchising* “explodiu” no Brasil, com a criação da ABF (Associação Brasileira de Franchising) e a globalização crescendo cada vez mais.

Segundo Leite (1991, p. 31), existem três níveis de sistemas de franquias, que oferecem oportunidades de investimentos para os empreendedores. No primeiro sistema, o produtor/franqueador, concede uma franquia a um atacadista. No segundo sistema, o atacadista é o franqueador que concede uma franquia a um varejista. E por fim, o terceiro nível, o mais utilizado, onde o produtor é franqueador e o varejista é franqueado.

De acordo com Plá, (2001, p. 89), o sistema de *franchising* apresenta aspectos nos quais são destacados pontos importantes na formatação de uma franquia, assim como todo empreendimento, é necessário que todos os documentos legais sejam redigidos da maneira mais apropriada. O objetivo dos aspectos legais do sistema de franquias é elevar o nível de transparência no relacionamento entre franqueador e os futuros franqueados. Conforme o autor, “existem quatro documentos básicos de vínculos entre franqueador e franqueado: Circular de Oferta de Franquia (COF), pré-contrato, contrato de franquia e contrato de locação ou sublocação”.

Por meio da COF, o franqueado e franqueador se conhecem e estabelecem alguns contatos, esse momento serve para verificar afinidades básicas entre os dois lados. Quando o franqueador e franqueado já se conhecem o suficiente, as afinidades foram identificadas, mas, a decisão ainda não foi tomada, esse é o momento do pré-contrato. Segundo o autor, o momento do contrato em si, será assim que a decisão for efetivada e legalizada. (PLÁ, 2001)

Antes de se iniciar o processo de venda e aquisição de uma franquia é importante que as vantagens e desvantagens do sistema de *franchising* sejam estudadas cautelosamente. Segundo Plá, (2011, p. 30) as vantagens para o franqueador são altamente interessantes, pois possibilita a expansão de seu negócio com recursos de terceiros; gera economia de escala, com o crescimento da rede o

custo de produção cai; a responsabilidade é diluída com a concorrência, a partir do momento em que as lojas são administradas por outros donos; e a marca é fortalecida, pois, com o maior número de lojas a lembrança da marca se torna mais forte. Para o franqueado, o sistema de franquias também possui vantagens interessantes, pois, utilizando uma marca conhecida e consolidada, com tecnologia e metodologia testadas, o franqueado consegue reduzir os riscos de abertura de um negócio independente. Com a *franchising*, ele se beneficia com o crescimento da rede, valorizando a sua loja e na maioria das vezes, é uma oportunidade de negócio que não necessita de experiência anterior.

Plá, (2011, p. 30) ressalta ainda que apesar de inúmeros benefícios, o sistema de franquias também pode oferecer desvantagens. O franqueador pode encontrar algumas dificuldades relacionadas à manutenção dos padrões operacionais e o controle da disciplina do franqueado. A quebra de vínculo com o franqueado também gera dificuldades para o franqueador, pois envolve questões legais difíceis de serem resolvidas. A divisão de ganhos e a potencialidade de criação da concorrência também são desvantagens do sistema encontradas pelo franqueador. Já para o franqueado, as desvantagens são diferentes, pois, devido ao fato de seguir padrões estabelecidos, as iniciativas individuais tornam-se limitadas. Outras dificuldades são o custo com a marca e metodologia, a venda do negócio e ainda existe o risco de o franqueador fracassar.

A franquia possui uma relação entre duas partes com interesses complementares. De acordo com Rocha (2003, p. 140), essa relação é destacada por apresentar uma intensa dependência por parte do franqueado, que espera receber do franqueador um bom negócio, nível de serviços adequados e principalmente orientações que o auxiliem em situações problemáticas. Franqueador e franqueado trabalham por um resultado comum e que seja satisfatório para todos. Porém de acordo com o autor, na prática a relação entre as duas partes nem sempre caminha de maneira harmônica. É comum existir reclamações perante os franqueados que só recebem orientações no início do negócio e depois costumam seguir sem nenhum apoio efetivo do franqueador.

Estudo de caso

O Fran's Café é uma empresa que surgiu em Bauru no ano de 1972, procurando atender uma fatia de mercado ainda inexplorada. A ideia era que as pessoas tivessem um local próprio para poder tomar um bom café em um ambiente diferenciado e elegante. A franquia Fran's Café pesquisada, foi a Café Maia (razão social), que iniciou suas atividades na cidade de Guarulhos em 2008, no bairro Maia, quando duas amigas buscavam montar um negócio confortável, sofisticado e descontraído e que funcionasse 24 horas. A loja de Guarulhos tem 300 m² que comporta setenta (70) lugares e, que está assim estruturada: cozinha, produção de café, salão interno e estoque. Considerando a estrutura da loja, detalharemos a operação geral na unidade, assim fazendo um breve resumo das operações logísticas desde o processo de pedido até o consumidor final.

A unidade de Guarulhos tem como base para aquisição de seus produtos a previsão de demanda, é através dos relatórios de vendas semanais que é possível fazer o pedido para complementar o estoque. Para adquirir os produtos, a franquia conta com um sistema próprio para aquisição de compras; o qual é disponibilizado pelo franqueado um programa, via Central, que dá acesso aos fornecedores cadastrados. Somente os pedidos aos fornecedores de bebidas, batatas chips, produtos descartáveis entre outros são feitos via telefone (contato direto) sem precisar utilizar o programa disponível pela rede. As aquisições de produtos são feitas duas vezes por semana ou conforme a necessidade da loja a partir da previsão do fluxo de clientes. A maioria dos fornecedores faz suas entregas nos fins de semana, com algumas exceções, alguns conseguem entregar o pedido no início da semana, por exemplo, de lanches, bebidas, doces, etc.

Após realizar todo o processo de compras e gerar a nota fiscal do pedido, a mercadoria é entregue conforme programação de roteirização do próprio fornecedor, que realiza a entrega para vários clientes de acordo com a região. A partir da entrada do produto no estabelecimento dá-se início no processo de recebimento. Esse processo é feito pelo funcionário que é responsável em receber as mercadorias, fazer a conferência mediante a nota fiscal e controlar as entradas dos produtos no estoque. Após conferir os produtos ocorre a entrada nas fichas do controle de mercadorias onde é anotada a data e quantidade de cada item que foi entregue no dia determinado. Após

o processo de conferência dos produtos é dada a entrada no estoque. Depois da conferência dos pedidos e mediante ao controle de mercadorias, inicia-se todo processo de estocagem dos produtos.

O estoque da unidade Guarulhos é considerado pequeno - 12 m² - que comporta a demanda semanal da empresa. O primeiro estoque da loja foi responsabilidade da Central da Franquia coube a eles toda parte estrutural e aquisição de compras de equipamentos e mercadorias necessárias para a nova franquia (isso ocorre para não faltar nenhum produto do cardápio). Atualmente a responsabilidade é das franqueadoras, que tem como base relatórios semanal de vendas onde é possível fazer todo o processo de aquisição e estocagem da loja.

Após a entrada da mercadoria na loja ocorre todo o processo de estocagem desses produtos, a separação é realizada entre os produtos perecíveis e não perecíveis. No caso dos produtos congelados as entregas são feitas em caixas de papelão com a identificação de sabores e quantidades e o responsável em receber a mercadoria deve colocá-las em embalagens (potes) plásticas com identificação (nome do produto, data de fabricação e validade) e assim são estocadas nos freezers disponíveis na loja. No caso dos produtos perecíveis, chamado na loja de estoque seco - são estocados em prateleiras que comporta a demanda semanal. O sistema de estocagem é simples e facilita o acesso aos produtos que devem ser consumidos num determinado dia. Entretanto, para manter um estoque mínimo até a próxima aquisição, o controle é feito através do inventário físico manual e semanal. Após os procedimentos realizados conforme os padrões de operações do estoque através da utilização das planilhas de controles iniciam-se as tratativas de separação dos produtos, para gerar os devidos processos de armazenagem.

O estoque é dividido entre os produtos congelados e produtos não perecíveis. O armazenamento dos produtos não perecíveis é realizado com a distribuição destes em prateleiras de mármore com divisórias de três (3), onde estão localizados as bebidas e os produtos descartáveis além de não perecíveis (doce de leite, chocolate em pó, Ovomaltine, chás, etc.). Já o armazenamento de produtos perecíveis (congelados) é realizado em cinco (5) freezers, em potes plásticos identificados com o nome do alimento e data (entrega e fabricação). Estes produtos tem validade de 90 a 180 dias (quando congelados), dependendo do produto, eles são separados por doces e salgados, além de sopas, strogonoffes e sorvetes. O armazenamento incorreto de

alguns produtos como salgados e sorvetes causaram prejuízo à franquia prejudicando o pedido da semana. Os motivos do armazenamento incorreto foram variados, mas destacam-se em: falta de cuidado dos colaboradores ao retirar outros produtos, falta de atenção dos colaboradores em deixar os freezers abertos, excesso de produtos nos freezers o que acarreta descongelamento do produto e demora em armazenar o produto na temperatura ideal. Após todo o processo de armazenagem, segue os procedimentos realizados diariamente para o abastecimento.

A reposição dos produtos da loja é feita diariamente na troca de cada turno para facilitar a rapidez nos pedidos dos clientes. O coordenador é responsável em deixar a loja toda repostada com as quantidades determinadas para cada item e, toda a mercadoria retirada do estoque é anotada no controle de saída de estoque. Assim sabem-se quantos e quais produtos são retirados, além de saber quem foi o responsável pela última retirada dos produtos que se encontram no estoque. O abastecimento é uma das etapas fundamentais para um bom andamento nas operações logísticas da loja, através dos procedimentos realizados, observamos a necessidade do cliente e assim pode-se dar início ao planejamento de atendimento para satisfazer melhor os frequentadores do local.

Com a necessidade de atender os clientes com eficiência e eficácia, a empresa investiu em treinamento dos seus funcionários, além de ensinar todo o procedimento necessário para atender melhor os frequentadores, sendo de sua responsabilidade transmitir confiança em seus serviços prestados, e atendê-los com produtos de qualidade. Um atendimento diferenciado é um dos fatores essenciais para satisfazer o cliente, porém, foram notadas reclamações e descontentamentos do público atendido como alegações de falta de alguns tipos de produtos. Com intuito de atender melhor a demanda, foi realizado um mapeamento dos produtos vendidos de um determinado fornecedor no período de seis meses buscando identificar melhor o problema e uma possível solução para a falta do produto no estoque, que está atingindo diretamente os consumidores. O mapeamento apontou os seguintes resultados:

- a) Mês de Setembro = Inicia-se o mês com alguns problemas de fornecimento. A franquia realizou seis vezes o pedido durante esse período. O fornecedor de bebidas não tinha disponível em estoque os produtos, a cerveja Bavaria Premium, Kaiser Gold e Aquarius Fresh para atender a necessidade da loja.

- b) Mês de Outubro = Nesse período a empresa realizou quatro vezes o pedido com argumentos reforçados por ser um mês de feriado, mas permaneceu o mesmo problema de abastecimento na unidade, com a falta dos produtos Bavaria Premium, Kaiser Gold e outras bebidas que faltaram durante esse período (Dell Vale Goiaba, Maracujá, Uva, Aquarius Fresh, Tonica e a cerveja Sol Premium).
- c) Mês de Novembro = Nesse período houve uma considerável queda nas vendas de bebidas, mas iniciou o mês com o produto que estava em falta, à cerveja Bavaria Premium, que comprovou que se tivermos a bebida nas prateleiras o produto era vendido. A empresa realizou cinco vezes o pedido durante o mês e não foi possível o abastecimento de algumas bebidas nesse mês (Kaiser Gold, Sol Premium, Dell Vale Maracujá, Coca Light, Xingu e Aquarius Fresh). Em novembro o fornecedor comunicou à empresa que não fabricaria mais a bebida Coca Light.
- d) Mês de Dezembro = Iniciou-se o mês com o aumento significativo nas vendas, mas também com maior incidência do fornecedor no abastecimento de produtos na loja. A franquia realizou cinco vezes o pedido nesse período e o problema permaneceu - falta de produto no estoque e assim não conseguindo atender as necessidades da unidade. Os produtos em falta foram: Bavaria Premium, Kaiser Gold, Leão Ice tea Pêssego, Kuait, Sprite zero, Sol Premium. Sendo um mês sazonal para loja o fornecedor deixou de entregar na semana de maior volume de pessoas que visitaram a loja, isso afetou o estoque por não ter o pedido disponível e a loja teve que recorrer para o produto de outra marca para não lesar o cliente na hora da compra. Nesse mês o fornecedor comunicou à empresa que a bebida Bavaria Premium sairia de linha, porém o produto continua disponível no cardápio.
- e) Mês de Janeiro = Nesse período a franquia realizou quatro vezes o pedido, continuando com o problema de abastecimento. Com a ineficiência do fornecedor de bebidas a franquia ficou obrigada a substituir as bebidas, Bavaria, Kaiser Gold pela outra marca de cerveja, para atender a necessidade do cliente e não ter somente uma opção de cerveja na loja.
- f) Mês de Fevereiro = Durante este mês a empresa fez quatro vezes o pedido, mas além dos problemas citados nos meses anteriores, dessa vez o problema foi o pedido que veio errado na hora da entrega, para não prejudicar as vendas houve o recebimento dos produtos para não ficar sem a mercadoria na loja.

Após o mapeamento dos seis meses, houve a comparação dos resultados mensais dos produtos vendidos, através do gráfico 1, observam-se as oscilações de um mês para outro nas vendas de bebidas.

Gráfico 1 - Consumo Geral de Setembro à Fevereiro Fonte: Dados coletados pelos autores

Os resultados encontrados no gráfico 1 foram retirados da tabela 1, que tem como base os números de vendas de cada mês.

FORNECEDOR: COCA-COLA						
PRODUTOS	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
COCA	255	225	226	292	242	246
COCA ZERO	80	87	88	132	91	92
COCA LIGHT	9	5	5	0	0	0
KUAT	30	24	29	42	30	38
KUAT ZERO	14	12	11	11	0	12
SPRITE	13	19	7	14	17	10
SPRITE ZERO	1	5	2	9	0	5
FANTA	8	16	14	15	19	9
SCHWEEPS CITRUS	67	55	48	69	82	48
SCHWEEPS CITRUS ZERO	9	8	8	14	12	10
ÁGUA SEM GÁS	727	734	642	769	751	776
ÁGUA COM GÁS	274	310	300	312	321	368
TÔNICA	12	6	7	0	7	6
AQUARIUS	20	27	20	20	12	20
HEINEKEN	172	249	260	492	262	158
KAIZER GOLD	27	0	0	0	0	0
SOL PREMIUM	52	56	4	14	2	0
XINGU	16	26	26	0	2	9
BAVARIA PREMIUM	0	2	21	0	29	38
BAVARIA SEM ÁLCOOL	0	0	0	0	0	0
LEÃO ICE TEA LIMÃO	29	26	23	29	22	30
LEÃO ICE TEA LIMÃO LIGHT	0	2	5	8	7	7
LEÃO ICE TEA PÊSSEGO	21	21	17	20	16	34
LEÃO ICE TEA PÊSSEGO LIGHT	1	2	0	1	1	6
DELL VALLE MARACUJA	17	0	0	5	0	0
DELL VALLE GOIABA	18	11	13	18	4	15
DELL VALLE UVA	11	16	21	22	20	21
DELL VALLE UVA LIGHT	3	0	4	4	2	5
DELL VALLE PÊSSEGO	22	9	17	21	18	18
DELL VALLE PÊSSEGO LIGHT	3	2	2	4	3	2
BURN ENERGÉTICO	7	6	5	8	8	2
TOTAL	1918	1961	1825	2345	1980	1985

Tabela 1 - Dados de Vendas Fonte: Dados coletados pelos autores

Para justificar toda análise feita no período de seis meses, mostraremos duas amostras de bebidas, observando-se as oscilações nas vendas por falta dos produtos em estoque e como atingiu o faturamento mensal da franquia. O gráfico 2, mostra as oscilações de vendas das cervejas que são os produtos de maior incidência na loja.

Observa-se que no mês de Setembro a cerveja da marca Kaiser Gold foi vendida, mas nos meses seguintes mostra claramente o problema em questão a falta do produto em estoque, que o fornecedor não tem disponível para atender a demanda do seu cliente Fran's Café. O gráfico também mostra o que acontece quando não existe o produto em estoque, ocorrendo à obrigação de substituir por outra marca, foi o caso da cerveja Bavaria Premium nos meses de Janeiro e Fevereiro.

Gráfico 2 - Amostra de Bebidas de Setembro à Fevereiro. **Fonte:** Dados coletados pelos autores

O segundo parâmetro trata-se de amostra de sucos, demonstrando uma grande oscilação nas vendas, reafirmando que quando existe o produto a saída nas vendas é satisfatória, mas na ausência em estoque ocorre a falta de faturamento, conforme gráfico 3.

Gráfico 31 - Amostra de Sucos de Setembro à Fevereiro. **Fonte:** Dados coletados pelos autores

Após toda análise dos dados, foi comprovada que a falta do produto em estoque afeta diretamente nas vendas na unidade em estudo, com os resultados finais observou-se uma grande oscilação nas vendas de bebidas, ocasionando uma diferença significativa entre os meses. A ausência do produto no estoque forçou a empresa aplicar uma nova estratégia para não perder a confiabilidade dos seus clientes e assim adotou pela substituição do produto por outra marca, causando um elevado custo por essa opção, só para não perder a credibilidade dos consumidores da unidade.

Conclusão

Neste estudo foi analisado dentro do âmbito da gestão da cadeia de suprimentos a sua logística de armazenamento, distribuição, seus métodos de previsão de demanda e vendas, portanto as sugestões de melhorias propostas são embasadas nos itens supracitados.

A percepção que a gestão da cadeia de suprimentos é uma atividade importante fica clara, mas nem sempre fácil, uma vez que abrange o gerenciamento de diferentes empresas fornecedoras ao longo do ciclo de produção, transporte, armazenagem e distribuição do produto. Mesmo assim, esse modelo de gestão tem sido amplamente

adotado e considerado uma forma eficiente de controle da cadeia de suprimentos, uma vez que utiliza ferramentas de tecnologia da informação para integrar todos os participantes do processo e permite uma melhor disseminação da informação entre eles. Assim, sempre lidamos com prazos cruciais para a eficiência dos processos, sendo o prazo logístico, resultante da soma dos tempos de aquisição dos insumos, de manufatura do produto e de entrega ao cliente, e o ciclo do pedido do cliente, que é o tempo decorrido entre o pedido e o recebimento do produto pelo cliente.

É necessária a escolha de um modal eficiente, observando uma variedade de características dos serviços que são fundamentais, como tarifas de fretes, confiabilidade, tempo em trânsito, perdas, danos e demais fatores que afetam significativamente os custos dos serviços. Não menos importante temos a embalagem que desempenha um papel fundamental em todo processo graças às suas múltiplas funções. Além de conter o produto, a embalagem é muito importante na conservação dos mesmos, mantendo a sua qualidade e segurança, atuando como barreira contra fatores responsáveis pela deterioração dos itens relacionados, ou seja, é um sistema coordenado de preparação de produtos para transporte, distribuição, armazenamento e uso final.

Entendemos dessa forma que a logística não cuida apenas de uma situação onde planejamos a melhor forma de distribuição e alcance dos resultados, mas que essa situação equivale a uma variável, entre tantas a serem analisadas, formando assim uma logística integrada, onde todos os processos se completam para chegarem ao resultado final. E essa foi à contribuição que esse projeto trouxe diante dos desafios propostos.

Bibliografia

ANDRETTI, Simone. **O passo a passo da franquia: parte I**. Revista administração de negócios, v. 13, n. 7, 2000.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING.(ABF). Disponível em:

<http://www.portaldofranchising.com.br/central/Content/UploadedFiles/Arquivos/PDFs/O-que-e-franquia.pdf> . Acesso em: 18 mar. 2013 às 22h12min.

BALLOU, Ronald H. **Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Atlas, 2011.

BERTAGLIA, Paulo Roberto. **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento**. 2. ed. atual. – São Paulo: Saraiva 2009.

COBRA, Marcos. **Administração de marketing**. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2005.

LEITE, Roberto Cintra. **Franchising na criação de novos negócios**. São Paulo: Atlas, 1991.

MAURO, Paulo César. **Guia do franqueado - leitura obrigatória para quem quer comprar uma franquia**. São Paulo: Nobel, 2007.

MORGADO, Almir; GOMES, Eugênio Maria. **Compêndio de Administração – Administração pública e privada de A a Z**. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2012.

PLÁ, Daniel. **Tudo sobre franchising**. Rio de Janeiro: SENAC, 2001.

RIBEIRO, Adir, et al. **Gestão estratégica do franchising - como construir redes de franquias de sucesso**. São Paulo: DVS Editora, 2011.

ROCHA, Angela da. **As novas fronteiras: A multinacionalização das empresas brasileiras**. Rio de Janeiro: Mauad, 2003.

RODRIGUES, Paulo Roberto A. **Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e a logística internacional**. São Paulo: Aduaneiras, 2004.